

SHASHMAQOM MUSHKILOT (CHOLG‘U) BO‘LIMI

Arabov Ilyos

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasini mudiri dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbek milliy maqom san’ati, xususan shashmaqom cholg‘u yo‘li va ijrochiligi tahlili haqida so‘z boradi. Ma’lumki, milliy musiqa tarixi juda ham uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Milliy musiqa an’anasi maqom ijrochiligi an’anasi silsilasi bilan chambarchas holda bizning kunimizga qadar yashab kelmoqda. O‘zbek va tojik xalqlari musiqa san’atining bebaho durdonalaridan bo‘lgan Shashmaqom, qadim zamonlardan beri Sharq musiqa madaniyati asosini tashkil etib kelgan maqomotdek, musiqa folklori ilk xususiyatlarini asrlar davomida mukammallashtirib rivojlantirish natijasida vujudga kelgandir.

Kalit so‘zlar: Shashmaqom, ijod, tasnif, gardun, xona, bozgo‘y, maqomlar, ijrochilik, an’ana, milliy musiqa.

Аннотация: В данной статье говорится о влиянии поэзии Алишера Навои на историю и развитие узбекского национального макомного искусства, в частности, исполнения макомов. Известно, что история национальной музыки уходит в очень далекое прошлое. Музыкальная традиция тесно связана с традицией исполнения макама и сохранилась до наших дней. Шашмаком, бесценный шедевр музыкального искусства узбекского и таджикского народов. Как и Макомат, с древних времен составлявший основу музыкальной культуры Востока, Шашмаком возник в результате многовекового совершенствования и развития ранних черт музыкального фольклора.

Ключевые слова: Шашмаком, творчество, Тасниф, Гардун, хона, бозгуй, маком, исполнительство, традиции, национальная музыка.

Abstract: This article talks about the influence of Alisher Navoi's poetry on the history and development of the Uzbek national makom art, in particular, the performance of makoms. It is known that the history of national music goes back a very long time. The musical tradition is closely connected with the tradition of performing the maqam and has survived to the present day. Shashmakom, an invaluable masterpiece of musical art of the Uzbek and Tajik peoples, was born as a result of perfecting and developing the first features of musical folklore over the centuries, as in the case of Maqamat, which has formed the basis of Eastern musical culture since ancient times

Key word: Shashmakom, art, Tasnif, Gardun, room, bozguy, statuses, performance, tradition, national music.

O‘zbek va tojik xalqlari musiqa san’atining bebaho durdonalaridan bo‘lgan Shashmaqom, qadim zamonlardan beri Sharq musiqa madaniyati asosini tashkil etib kelgan maqomotdek, musiqa folklori ilk xususiyatlarini asrlar davomida mukammallashtirib rivojlantirish natijasida vujudga kelgandir.

“Maqom” iborasi arabcha musiqa tovushlarining “o‘rnashgan joyi”, u ya’ni musiqa asboblardagi “parda” degan ma’noda keladi. Ayni vaqtda Maqom ma’lum tovushqator va lad qurilmasi ma’nolarini hamda shu lad qurilma tartibdagi olti Maqomdir.

Maqomlar tug‘risidagi tarixiy va nazariy masalalar IX – XX asr Sharq yozma manbalarida, ayniqsa musiqaga bag‘ishlangan risolalarda o‘z ifodasini topdi. Maqomlarning o‘tmishda ijro etilib kelingan namunalari (Sharqda qulayroq nota yozuv vositalari bo‘lmagani sababli) bizgacha etib kelmagan bo‘lsada, qadimiy yozma manbalardan malum bo‘lishicha, ular turli shakllarda bo‘lgan va “O‘n ikki Maqom” (“Duvoldax Maqom”) tsikli mukammalroq bo‘lib, Shashmaqomning shakllanishida hal etuvchi rol o‘ynagan. O‘n ikki Maqom O‘rta Osiyo xalklarida, taxminan, XI-XVIII asrlarda yashagan bo‘lsa, Shashmaqom XVIII asr boshlarida Buxoroda yuzaga kelgan. Buxoroda yozilgan musiqa risolalarida XVIII asrgacha Shashmaqom haqida hech gap bormaganligi, faqat XIX asr boshlarida Shashmaqom qismlari ko‘mlangan va ularga aytilgan she’r tekstlarini o‘z ichiga olgan to‘plamlar yuzaga kelganligi fikrimizning dalillaridandir, Kavkabi (XVI asr) va ayniqsa, etuk sozanda Darvish Ali (XVII asr) ham o‘z risolasida Shashmaqomni hatto eslatib bo‘maganligi Shashmaqom hali shakllanmaganidan yakkol dalolat beradi. Musiqashunosligimizda shu vaqtgacha Shashmaqom XVI asrda shakllangan deb yuritilgan noto‘g‘ri tushuncha esa Maqomlar qislarining nomlari va ular bilan aytiladigan she’r tekstlarini o‘z ichiga olgan XI asrda tuzilgan avtor nomalumni to‘plamlardan birini yirik Sharqshunoslardan A.A.Semyonov XVI asrda yashagan Kavkabiyniki deb hisoblaganligi va boshqalarning shu fikrga tayanganliklari natijasida tug‘ilgan edi. holbuki, XVI asrda yaratilgan “Kulliyoti Kavkabi” deb hisoblangan UzSSR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan 1466 inv. raqamli bu to‘plamda XVII va XVIII asr shoirlari – Bedil, Mashrab, Sayido, Zebunniso, Nozimlarning ham she’rlari mavjud. Shu to‘plam so‘z boshisida Kavkabiyning kulliyot yozganligi haqida berilgan ma’lumot esa uning to‘plam tuzganligini emas, balki “Kulliyot” iborasi bilan nomlanadigan she’r va kuy bastalanganligini anglatadi.

Shashmaqom – Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq Maqomlaridan iborat. Har bir Maqom ikki bo‘limdan – cholg‘u va ashula bo‘limlaridan iborat bo‘lib, ular sunggi davrlarda “Mushkilot” va “Nasr” iboralari bilan ham atalgan. Xorazmda esa “Mansur” yoki “Chertim yo‘li” va “Manzum” yoki “Aytim yuli” deb ham ataladi,

Har bir Maqomning cholg‘u bo‘limida Tasnif, Tarje’, Gardun, Muxammas, Saqil va boshqa iboralar bilan nomlangan bir necha qismlar bo‘lib, ular qaysi maqom tarkibida bo‘lsalar, shu maqom nomi bilan qo‘shilib “Tasnifi Buzruk”, “Tarje’i Buzruk”, “Garduni Segoh” “Muxammasi Iroq”, “Saqili Navo” kabi ataladi. Bu qismlar Maqomning har birida mustaqil kuy mavzularga ega bo‘lsada, tuzilish jihatdan bir-biridan deyarli farq etmaydi. Ayrim maqomlarning esa o‘zlariga xos, maqomlarning boshqa qismlari bilan nomdosh bo‘lmagan, cholg‘u yullari ham mavjud. Bu qismlar – Navo Maqomidagi Oraz, Dugoh Maqomidagi Peshravi Dugoh va Samoii Dugoh hamda Segoh Maqomidagi Hafifi Segohdir.

Cholg‘u bo‘limlarining birinchi qismi – Tasnif har bir Maqom kuy yuli ruhini ma’lum darajada o‘zida aks ettirgan bo‘lib, undagi tematik material cholg‘u bo‘limlaridagina emas, ashula yullarida ham vaqt-vaqti bilan foydalaniladi. Tasniflarning ayrim melodik-intonatsion qurilmalari malum o‘zgarishlar bilan ayniqsa, Tarje’, Muxammas, Saqillarda kuproq uchraydi. Tarje’lar asosan peshrav tusidagi kuylar bo‘lib, tantanavor yangraydi va shodiyona kayfiyatlar baxsh etadi. Ular tasniflar doyra usulining malum varianti jo‘rligida bir oz tezroq tempda ijro etiladi.

Cholg‘u bo‘limining uchinchi qismi – Garduni faqat Iroq Maqomida uchramaydi. Kamina ustozlarga havas qilib ular ijodidan ilhomlanib Iroq maqomida bir Gardun bastaladi va Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti talabalariga ijro ettirib oltin fondga muhrlab notalashtirib qo‘ydik. Uning doyra usuli ancha murakkab bo‘lib, kuy tuzilishi jihatdan ham boshqa qismlardan farq etadi. Gardunlarda asosan lirik kayfiyat aks ettirilgan.

Shashmaqomda eng kup uchraydigan cholg‘u qismlar muxammaslardir, Ular maqomlarda 17 tadir. Muxammaslarning doyra usuli 8 (takt ritm ulchovi 2/4 bo‘lganda 16) takti tashkil etadi. Saqillar xam muxammaslar kabi murak-kab usulga ega. Saqillar 12 (takt ritm ulchovi 2/4 bo‘lganda 24) taktdan iborat doyra usuli jo‘rligida muxammaslarga kura vazminrok tempda ijro etiladi. Maqomlarning cholg‘u qismlari, ayniqsa Navo, Dugoh, Segoh, Iroqlardagi cholg‘ular surnay yullari sifatida ham mashhur bo‘lib kelgan. Maqom cholg‘u qismlaridan Gardun, Muxammas, Saqil, Samoii, Xafif kabilar malum tuzilishdagi doyra usullari nomi bilan bog-lik bo‘lsa, Nasrulloi, Vazmin, Oraz, Husayniy, Islim (Islimxon), Hoji Xuja, Ashkullo, Mirzaxakim, Kalon kabilar bastakor ustozlarning ham nomlari bo‘lib, shu Maqomdonlar bastalagan qismlar ekanligidan dalolat beradi. Maqomlar cholg‘u bo‘limi har bir qismining bo‘laklari “xona” va “bozguy” iboralar bilan belgilangan. Xona – boshda kuyning intonatsion tematik asosi bo‘lib, o‘z qaytariqlarida esa shu boshlanishdagi birinchi xonaning rivojidan iborat. Bozguy esa kuynig takrorlanadigan qismi – refrenii ifodalaydi.

Har bir xonadan (ba’zan bir necha xonadan) sung qaytariladi. Xona va bozguylar kuyping tematik rivojida va shakllanishida muxim rol uynaydi. Xonalar muxammas va

Saqillardan boshqa cholgʻu qismlarida dastlab kichikrok boʻlib, borgan sari kengaya boradi, Bozguylar esa birdek, uzgarmay qoladi. Muxammas va Saqillarda esa xona va bozguylar xajmi barobar boʻladi. (Maqom cholgʻu boʻlimlariga qarang!)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matyoqubov O. Maqomot. – T., “Musiqqa”. 2004.
<https://kitobxon.com/oz/kitob/maqomat>
2. Rajabiy Y. Shashmaqom. I jil. -T., 1966 <https://t.me/musiqabaza/3118>
3. Rajabiy Y. Shashmaqom. II jildlar -T., 1967 <https://t.me/musiqabaza/3119>
4. Rajabiy Y. Shashmaqom. VI jil -1972. <https://t.me/musiqabaza/3123>
5. Rajabiy Y. Oʻzbek xalq musiqasi I-V jildlar. – T., 1955-1960
<https://t.me/musiqabaza/4159>